

**ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ÁREAS DE USO COMUM E
PÚBLICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ -
CAMPUS TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARÁ,
AMAZÔNIA, BRASIL**

DOI: 10.5281/zenodo.14886911

Mauricio Dumont Ferreira Sousa¹

¹Graduado em Engenharia Florestal e Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: dumont.efs@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9400701028122864>

Louisiane Farias Batista²

²Mestranda em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos/Profáguas – Agência Nacional das
Águas (ANA)

E-mail: eng_louisifarias@outlook.com

Lattes: <https://orcid.org/0000-0001-6843-5842>

Jolene Rodrigues Lopes³

³Mestranda em Recursos Naturais da Amazônia – Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA)

E-mail: eng.jolenerl@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2125135624680887>

Ana Carolina da Silva Lima⁴

⁴Graduada em Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas e Graduanda em
Engenharia Sanitária e Ambiental – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: a.carolina.limma@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9980179627984243>

Graciene do Socorro Taveira Fernandes⁵

⁵Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará – Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA)

E-mail: gracienefernandes@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9121021285937589>

RESUMO: Este estudo foi realizado em abril de 2024 na Universidade Federal do Oeste do Pará, *Campus* Tapajós, teve como objetivo verificar a presença de bactérias em áreas públicas e de lazer da comunidade acadêmica e externa. Foram coletadas amostras de água, ar e solo em quatro pontos georreferenciados, acondicionadas em recipientes estéreis e transportadas para cultivo e análise microbiológica. O preparo dos meios de cultura seguiu uma regra de três simples e incluiu técnicas como "*spread plate*" e "Técnica de Fermentação em Tubos Múltiplos". A coleta de água foi realizada em triplicata, em área destinada a atividades recreativas, de canoagem e natação. Para o ar, utilizou-se a técnica de sedimentação em placas, enquanto para o solo priorizou-se áreas com bancos de areia, seguindo um padrão de ziguezague. Após a coleta, as amostras de solo foram homogeneizadas, diluídas em solução salina estéril e submetidas a diluições seriadas, seguidas de incubação por 48 horas a 37,5°C. Os

resultados indicaram níveis aceitáveis de *Escherichia coli* na água, porém uma alta concentração de unidades formadoras de colônias no solo das quadras de areia, sugerindo contaminação por *Salmonellas*, *Pseudomonas* spp. e *Klebsiella pneumoniae*. Medidas imediatas, como higienização regular e controle de acesso, são necessárias para corrigir essa contaminação. Este estudo preliminar destaca a importância de manter a qualidade microbiológica em áreas de lazer para proteger a saúde pública.

Palavras-chave: Áreas de lazer; Contaminação microbiológica; Microbiologia ambiental; Saúde pública.

1. INTRODUÇÃO

Os microrganismos estão presentes em uma variedade de locais e em diferentes formas, seja como células isoladas ou em grupos. Na maioria das vezes, não podem ser visualizados a olho nu, mas podem ser identificados facilmente através de equipamentos, como microscópios, e técnicas de análises microbiológicas. Quando têm potencial para causar doenças, são chamados de patogênicos (Kochinski; Barbosa & Romanello, 2020).

Em várias regiões, a qualidade da água tem se deteriorado devido a fatores humanos, como a liberação de poluentes de fontes difusas, desmatamento e o uso de pesticidas na agricultura, entre outros (Oliveira, Kiyatake, Harada & Ribeiro, 2013). Embora os corpos d'água possuam uma capacidade natural de purificação, a quantidade de contaminantes despejados é tão alta que ultrapassa a capacidade de recuperação do sistema (Nuñez *et al.*, 2016). Assim, os ecossistemas aquáticos têm se tornado importantes locais onde diferentes resistências microbianas são adquiridas (Yousfi *et al.*, 2019), devido à diversidade de substâncias químicas presentes, como desinfetantes, resíduos farmacêuticos não metabolizados e radionuclídeos (Waseem *et al.*, 2017).

A qualidade da água destinada ao uso humano é uma preocupação significativa de saúde pública, pois pode ser um veículo de transmissão de vários microrganismos patogênicos, causadores de surtos e epidemias. Bactérias são as principais responsáveis por doenças relacionadas à água contaminada, incluindo *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Shigella* spp., *Bacillus cereus* e *Clostridium perfringens*. Portanto, a análise da qualidade da água destinada a atividades humanas, especialmente em locais com grande circulação de pessoas, é extremamente importante (Valiatti *et al.*, 2021).

Os microrganismos vivem em um ambiente altamente competitivo e devem explorar todas as vantagens possíveis. Eles metabolizam nutrientes comuns mais rapidamente ou utilizam aqueles que os competidores não conseguem. Da mesma forma, enquanto organismos aeróbicos consomem todo o oxigênio disponível, os anaeróbicos conseguem se desenvolver na

ausência desse gás (Dos Santos *et al.*, 2022). A preocupação com a qualidade do ar tem crescido nas últimas décadas, devido ao aumento das patologias relacionadas a esses ambientes. Compreender os efeitos dos agentes contaminadores do ar é fundamental para diagnosticar e solucionar problemas de qualidade do ar. O ar contaminado é um fator responsável por infecções nosocomiais, doenças do trato respiratório, como rinites, asma e alergias, tornando o ambiente nocivo (Cunha, de Souza & Gazola, 2021).

A areia é um ambiente propício para o transporte, sobrevivência e disseminação de diversos agentes microbiológicos, proporcionando condições mínimas para sua sobrevivência. Práticas como o vôlei, o *beach tennis* e outras atividades recreativas, especialmente em quadras de areia, colocam os indivíduos em contato direto com esse ambiente, frequentemente descalços e por períodos prolongados. Isso facilita o contato e a penetração de parasitas pela pele, mucosas ou ingestão acidental. O aumento do número de pessoas frequentando esses espaços diariamente tem gerado uma crescente preocupação em saúde pública, especialmente em populações menos favorecidas (De Moura *et al.*, 2023).

A presença de formas infecciosas de agentes patogênicos no ambiente está associada a fatores socioeconômicos, geográficos, condições de saneamento básico, qualidade da água, fontes de alimentos, clima, concentração e distribuição de hospedeiros infectados, quantidade de formas infecciosas excretadas e costumes culturais. As infecções estão diretamente relacionadas à escassez de saneamento básico e à falta de educação sanitária, enfatizando a importância de ações de prevenção e intervenção adequadas (Aguiar, David & de Mesquita, 2023).

A análise microbiológica de espaços públicos tem apresentado resultados determinantes para garantir a saúde e segurança desses ambientes, além de compreender a composição microbiana e identificar potenciais ameaças à saúde pública, permitindo a implementação de estratégias eficazes de controle e preservação (adaptado de Sousa, Rodrigues & Castro, 2024). A disseminação de doenças através da água, do ar ou do solo contaminado é um desafio significativo para a saúde pública, afetando diretamente a saúde humana, como no caso das parasitoses intestinais, amplamente disseminadas globalmente.

Diante dessas premissas, o objetivo deste trabalho foi verificar a presença de bactérias em áreas públicas e de uso comum destinadas ao lazer da comunidade acadêmica da Universidade Federal do Oeste do Pará, Campus Tapajós, no município de Santarém, Estado do Pará.

2. METODOLOGIA

A área de estudo deste trabalho está situada no município de Santarém, localizado no oeste do estado do Pará. Abrange uma extensão territorial de 17.898,389 km² e possui uma população de 331.942 habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022). O estudo foi conduzido nas áreas de lazer da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), situada no Campus Tapajós, às margens do Rio Tapajós (2°42' S, 54°74' W). Essa região apresenta uma área aproximada de 2 km², com vegetação composta por espécies nativas. O clima predominante na área de estudo é classificado como quente e úmido, com uma temperatura média anual variando entre 25 a 28 °C. Além disso, caracteriza-se por uma alta umidade, com um índice pluviométrico anual que varia de 2.000 a 2.200 mm (Vieira, 2023).

Figura 1 - Localização das áreas de lazer da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no Campus Tapajós, no município de Santarém.

Fonte: Autores (2025).

De acordo com o Relatório de Gestão da UFOPA (2023), a universidade conta com 7.138 discentes de graduação matriculados, 453 discentes dos programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) e 1.102 servidores. Além disso, recebe a comunidade externa em seus projetos de pesquisa, ensino e extensão.

A Ufopa possui várias áreas de uso comum e públicas e destas foram escolhidos quatro

pontos de amostragem e georreferenciados através do sistema de posicionamento de satélite Global Position System (GPS), estando estes descritos abaixo, na Tabela 1.

Tabela 1 - Localização dos pontos amostrais

Pontos	Descrição do ponto	Imagem do Ponto
Ponto A	Quadra de areia destinada ao uso para atividades esportivas com arborização nas proximidades.	
Ponto B	Quadra de areia destinada ao uso para atividades esportivas sem arborização nas proximidades	
Ponto C	Praça na orla fluvial da Universidade	
Ponto D	Porto destinado ao uso recreativo e projetos de canoagem e natação. Localizada em frente à orla da UFOPA.	

Fonte: Autores, 2024.

As coletas foram realizadas no mês de abril de 2024. As amostras foram coletadas e acondicionadas em recipientes estéreis identificados com o número da amostra e a letra referente ao local de coleta. Acondicionadas em uma caixa de isopor com gelo, e conduzidas ao Laboratório de Ensino Multidisciplinar de Biologia Aplicada (LABIO) para posterior análise conforme metodologia adaptada de Kochinski *et al.* (2020).

As análises microbiológicas ocorreram no LABIO e a contagem no Laboratório de Bacteriologia (LABAC), ambos do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), *Campus Tapajós*.

Para o preparo dos meios de cultura foi utilizada uma regra de três simples para cada insumo, uma vez que o fabricante traz recomendações diferentes para cada meio de cultura utilizado. O cálculo do volume total e por tubo de placa foi essencial para cada meio de cultura, considerando o microrganismo a ser cultivado e o pH desejado. As unidades foram expressas em amostras líquidas como NMP/100ml; UFC/m³ para análise do ar e como UFC/g para amostras do solo.

Para preparar os meios de cultura, foi empregada a técnica do "*spread plate*", também conhecida como "espalhamento da amostra em placa" na microbiologia. Este método consiste em distribuir uniformemente uma amostra microbiológica em uma placa de Petri. Em cada placa contendo ágar, foram inoculados 0,1ml de cada diluição (10⁻¹, 10⁻², 10⁻³, 10⁻⁴ e 10⁻⁵) utilizando uma alça de *Drigalsky*. As placas foram então incubadas a 35°C por 48 horas. Após o período de incubação, as contagens padrão em placa (CPP) das colônias foram realizadas (Ferreira, 2022). Além disso, a pessoa deve seguir procedimentos assépticos para evitar contaminação durante o processo, realizando todos os procedimentos próximo a uma lamparina, sempre esterilizando o material entre intervalos regulares até a uniformização do meio de cultura.

Além da técnica supracitada foi utilizada para identificação dos microrganismos indicadores de qualidade de água a Técnica de Fermentação em Tubos Múltiplos (TFTM), também conhecida como Método de Estimulação de Microrganismos. O método dos tubos múltiplos ocorre em duas etapas: prova presuntiva e prova confirmativa, que determina a presença ou ausência de coliformes totais e termotolerantes. A presença de microrganismos no teste presuntivo já é indicativo de contaminação da água e de inconformidade (Dos Santos, Paes & Pessoa, 2023).

A coleta da água foi realizada em triplicata. Para tal foi utilizado amostras somente do Ponto D, que é destinado a atividades recreativas de natação e canoagem, por alunos e projetos vinculados à UFOPA. Posteriormente conforme metodologia adaptada de Dos Santos *et al.* (2023) as amostras foram estimuladas ao crescimento de cultivos de microrganismos vivos com a utilização dos meios de cultura que determinaram a presença ou ausência de microrganismos fermentadores (Caldo Lactose - Lactose Broth), a presença ou ausência de coliformes totais (caldo Lactosado Bile Verde Brilhante - VBB 2%) e a presença ou ausência de bactérias do gênero *Escherichia coli* (Caldo E.C - *Escherichia coli*).

Para tanto, tomou-se 15 tubos de ensaio, para cada meio de cultura, e em cada foi colocado um tubo de Durham em posição invertida. Foram transferidos 1 mL da amostra de água para cada tubo de ensaio contendo 9 mL de cada caldo (meio de cultura). Os tubos foram

incubados a 37°C por 24-48h. Após o período de incubação, foi verificado se havia a produção de gás e turvação nos tubos de Durham, uma presunção para presença de coliformes. Ao final deste teste, determinou-se o Número Mais Provável a cada 100 ml de amostra (NMP/ 100ml) por meio de contagem, sendo turvação e produção de gás a confirmação positiva para coliformes totais.

O padrão de potabilidade da água usada para fins recreacionais foi analisado de acordo com a Resolução CONAMA n° 274/00, que define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras (BRASIL, 2000).

Segundo a resolução n° 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), as praias são classificadas como próprias ou impróprias com base no índice de balneabilidade da água, determinado pelos níveis de coliformes fecais (termotolerantes), *Escherichia coli* (*E. coli*) ou enterococos encontrados na água, considerados bioindicadores por estarem presentes em material fecal de animais de sangue quente (Soares *et al.*, 2022).

Para a coleta do ar utilizou-se a técnica de sedimentação, em duplicata para cada um dos pontos amostrais, (excluindo-se a zona portuária, onde foi realizada somente a coleta de água) que é uma das técnicas de monitoramento da qualidade microbiológica do ar. Essa técnica envolve a deposição de microrganismos em placas de Petri contendo meio para contagem-padrão, as quais são expostas ao ar. Para cada ponto de coleta, foram utilizadas duas placas de Petri abertas contendo ágar nutritivo. Esta placa foi exposta no local desejado, a uma altura de 1 metro do chão, deixando-a exposta por um período de 18 minutos.

Como meio de cultura foi utilizado o PCA (Plate Count Agar), uma vez que este meio é recomendado para contagem de microrganismos aeróbios mesófilos pelo método de plaqueamento em superfície (LABOCLIN, 2018).

Para coleta de solo priorizou-se os locais destinados a atividades esportivas que possuem banco de areia para recreação. A amostra foi coletada de maneira aleatória no banco de areia em forma de zigue-zague, e posteriormente também realizada a sua homogeneização. Para realizar a coleta de amostra do solo mergulhou-se a colher (utilizada para realizar a coleta), no álcool 70% durante 30 minutos, com o objetivo de desinfetar a colher. Na sequência foi realizada a limpeza superficial do solo, com o objetivo de limpar e retirar o excesso de matéria orgânica proveniente de folhas e vegetação rasteira do local de coleta.

Em seguida, o solo foi escavado cerca de 10 cm e adicionado 5 colheres de sopa de solo no saco coletor de 500g desinfetado. Para homogeneizar a amostra visando a obtenção das diluições necessárias foi realizada a pesagem de 10g da amostra de solo, e então adicionada a

um tubo de ensaio contendo solução salina. Após a remoção do tampão de algodão do tubo de ensaio para a adição da amostra de solo, foi realizado o processo de esterilização na boca do tubo de ensaio, utilizando uma lamparina.

Foi pesado 10g do solo coletado, depois das amostras homogeneizadas, essa porção foi introduzida dentro de tubos de ensaio contendo 9 ml de solução salina estéril, em diluições seriadas (10^{-1} à 10^{-5}). Feito o processo de diluição da amostra de solo, o próximo passo foi a inoculação desse material, para isso foram seguidas as seguintes etapas: a) retirou-se da amostra diluída 1 ml de material com o auxílio da micropipeta; b) dispersou-se a amostra coletada sobre o meio sólido dos meios de cultura em placas de petri, utilizando a flambagem para evitar contaminação no procedimento. Após o período de 48h na estufa bacteriológica, com uma temperatura $\pm 37,5^{\circ}\text{C}$, realizou-se a contagem das amostras de PCA. A amostra de solo foi diluída nos substratos, PCA e Ágar Eosina-Azul de metileno (EMB).

Após dissolver os insumos, o pH foi verificado (de todos os meios de cultura), caso estivesse menor que 7,0 ajustava-se, se necessário, com hidróxido de sódio, exceto para o meio Salina. O ágar foi hidratado no micro-ondas e, em seguida, o conteúdo foi cuidadosamente transferido para os tubos de ensaio, evitando a formação de bolhas ao despejar com a pipeta levemente inclinada.

Os tubos foram vedados para evitar contaminação, utilizando papel alumínio para o PCA e o Ágar, e algodão para o EMB. Uma folha de jornal foi colocada sobre os meios de cultura para proteção adicional. Posteriormente, as amostras foram agrupadas e vedadas antes da esterilização na autoclave por 15 a 20 minutos. Este procedimento assegurou a preparação adequada dos meios de cultura, garantindo condições estéreis para o desenvolvimento microbiológico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A água é um recurso natural indispensável para a manutenção da vida. O monitoramento de sua qualidade é uma necessidade global, que requer a atenção dos órgãos de fiscalização ambiental e dos usuários em geral, principalmente no que diz respeito à água para uso recreativo. A mesma pode tornar-se um veículo de transmissão de patógenos, influenciando diretamente no bem-estar e na saúde da população (Lima & Rios, 2020).

Os resultados para as análises que foram realizadas na água demonstraram que em média possuem 22.500 NMP/100ml de bactérias no meio de cultura PCA, indicando um alto nível de crescimento bacteriano. Esses resultados indicam claramente que a água na área destinada às

atividades de canoagem e natação possuem elevada presença de bactérias, que podem incluir potenciais patógenos e coliformes fecais.

O PCA é um meio de cultura geralmente utilizado para contagem total de bactérias, não seletivo, ou seja, suporta o crescimento de uma ampla variedade de bactérias aeróbias e facultativamente anaeróbias. Dos microrganismos comumente cultivados no meio são as bactérias heterotróficas incluindo *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.*, *Bacillus spp.*, *Enterobacter spp.*, entre outras. Também se encontram bactérias mesófilas, fungos e leveduras (Tardoque, 2021).

Isso sugere de acordo com Ferreira *et al.*, (2021) uma possível contaminação por esgoto humano ou animal que representa riscos à saúde dos frequentadores da área recreativa. Além da ação humana direta, elementos antrópicos, como construções e dejetos humanos, contribuem para a degradação do meio. Os esgotos lançados no ambiente aquático sem tratamento adequado são fontes primárias de contaminação, comprometendo a qualidade desse recurso hídrico. Essa contaminação pode ter impactos significativos na saúde pública e no ecossistema local, exigindo medidas urgentes de gestão e conservação para mitigar seus efeitos negativos.

Diversos fatores podem contribuir para a contaminação dos recursos hídricos, por exemplo, o acúmulo de matéria orgânica e a presença de substâncias tóxicas nos corpos d'água que afeta diretamente a quantidade e qualidade da água, tornando-se primordial a avaliação constante de sua qualidade e potabilidade (Dos Santos, *et al.*, 2023)

Para os meios de cultura EMB obteve-se 5.000 NMP/100ml e EC 1500 NMP/100ml., no entanto, para *E. coli* este valor encontra-se abaixo dos limites máximos estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 274/00, demonstrando que a qualidade da água está em conformidade para a recreação de contato primário e os demais usos.

A qualidade da água para recreação de contato primário, de acordo com a Resolução CONAMA n° 274/00, deve atender aos padrões de qualidade de balneabilidade. A água é considerada imprópria para banho quando o valor obtido na última amostragem for superior a 2500 NMP para coliformes termotolerantes ou 2000 NMP para *E. coli* por 100 mL (BRASIL, 2000).

Os coliformes termotolerantes são microrganismos do grupo coliforme, principalmente de origem fecal, capazes de fermentar a lactose a 44-45 °C, representados principalmente pela *E. coli*, de origem exclusivamente fecal. Embora os coliformes termotolerantes não sejam tão adequados quanto a *E. coli* como indicadores de contaminação fecal, eles são admitidos em avaliações da qualidade da água (Silva, 2021).

Apesar dos resultados obtidos, é importante exercer cautela e considerar possíveis influências externas, conforme destacado por Viera (2023) a região onde a coleta foi realizada é caracterizada por um alto índice pluviométrico anual, podendo chegar a 2.200 mm, com uma maior intensidade durante a estação chuvosa, que abrange os meses de janeiro a maio. Portanto, é possível que essa variável climática tenha afetado os dados coletados, especialmente considerando que a coleta foi realizada após precipitações pluviométricas recentes.

A Portaria de Potabilidade GM/MS N° 888, de 4 de maio de 2021, que nos diz que a água destinada ao consumo humano deve atender a uma série de parâmetros para garantir sua potabilidade e segurança, que incluem suas características físicas, químicas e microbiológicas, bem como aspectos organolépticos, cianobactérias, cianotoxinas e radioatividade. Portanto é essencial que a água esteja isenta de coliformes totais e *Escherichia coli*, organismos indicativos de contaminação fecal e possíveis riscos à sanidade humana (Brasil, 2021).

Vale ressaltar que a periodicidade de coleta não foi a indicada pela Resolução CONAMA n° 274/00, pois não foram obtidas um conjunto de amostras em um período de cinco semanas para balneabilidade, e um total de seis amostras ao longo de um ano, com frequência bimestral (BRASIL, 2000).

A qualidade do ar microbiológico é influenciada por uma variedade de fatores, que incluem atividades humanas, vegetação, solo, água e condições ambientais como temperatura, umidade e poluição. Devido à natureza patogênica de certos microrganismos, existe uma crescente preocupação com a má qualidade do ar e seus potenciais impactos na saúde humana. É importante notar que a maioria desses microrganismos encontra dificuldade em sobreviver no ar e sua transmissão é eficaz apenas a curtas distâncias. No entanto, alguns patógenos podem persistir em condições secas por períodos prolongados. Assim, a quantidade e a qualidade dos microrganismos no ar variam dependendo da fonte de poluição, que pode incluir poeira levantada por correntes de ar, vento e atividades humanas (Lopes & Agustini, 2022).

Os resultados obtidos após a Contagem Padrão de Placas (CPP) para as amostras de ar dos três ambientes analisados na UFOPA encontram-se na Tabela 2, com suas respectivas médias e UFC/m³, em meio de cultivo Plate Count Agar (PCA).

Tabela 2. Contagem de colônias das amostras de ar após 48 h de incubação

Contagem - Ar		
Ponto	UFC/placa	UFC/m ³
A	31,5	214
B	8,0	54

No ponto A foi identificado maiores formações de colônias de bactérias por metro cúbico. Este ponto se caracteriza por ter a quadra de areia coberta por arborização, a área possui maior fluxo de pessoas em comparação com os demais pontos. Também pode-se levar em consideração o fluxo de animais, principalmente de gatos, os quais se encontram pelas dependências de toda a universidade. Já o ponto B, foi a área em que houve menor formação de colônias, em relação ao ponto A e C.

No ar, os ambientes arborizados, como parques e florestas, geralmente apresentam uma maior diversidade de microrganismos devido à presença de vegetação e fauna, que podem contribuir para a dispersão de diferentes espécies microbianas. Por outro lado, ambientes não arborizados, como áreas urbanas e industriais, podem apresentar níveis mais elevados de poluição do ar, influenciando a composição e a abundância de microrganismos presentes (Jones & Brown, 2019).

Estudos apontam que entre ambientes arborizados e não arborizados têm-se demonstrado diferenças significativas na contagem e na diversidade de microrganismos presentes no ar. Ambientes arborizados tendem a apresentar uma maior abundância de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e esporos de fungos, associados à decomposição de material vegetal e à presença de animais. Por outro lado, ambientes não arborizados podem apresentar uma predominância de microrganismos associados à atividade humana, como bactérias oriundas de veículos, indústrias e atividades domésticas (Jones & Brown, 2019).

Outro fator influente pode ter sido a questão climática da região, como citado anteriormente por Viera (2023) a região é caracterizada nos meses que vão de janeiro a maio por grande quantidade de chuvas, e isso pode ter influenciado para o ponto B ter tido menor número de UFC/m³. Além disso, as bactérias de forma geral, mostraram-se mais presentes em ambientes interno (fechados) como é o caso do ponto A (que se encontra cercado por árvores) do que em ambientes externos (abertos), como é o caso dos pontos B e C, conforme destaca estudo realizado por Lopes & Agustini, (2022).

Os resultados obtidos após a Contagem Padrão de Placas para as amostras de solo das quadras de areia indicaram em uma menor diluição incontável UFC/g, o que indica um número em média >300 de UFC/g tanto para PCA quanto para EMB. Esse fato se apresenta preocupante, pois o resultado encontrado indica uma alta contaminação bacteriana no solo das

quadras de areia. A presença de um grande número de Unidades Formadoras de Colônias sugere uma possível contaminação fecal, o que pode representar um risco à saúde pública.

Além disso, a presença de microrganismos patogênicos na areia de quadra de vôlei representa um risco à saúde dos jogadores, especialmente se houver contato direto com cortes ou abrasões na pele. Por exemplo, bactérias patogênicas como *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa* podem estar presentes na areia e causar infecções cutâneas se introduzidas no corpo humano através de ferimentos na pele (dos Santos *et al.*, 2021). Estudos como o de Farias; Guimarães & de Souza (2021) destacam a importância da higienização adequada da areia de playgrounds e áreas esportivas para reduzir o risco de transmissão de doenças infecciosas.

Na placa de petri contendo Ágar EMB na amostra de solo foi verificado que há presença de *Salmonellas* e *Pseudomonas spp.* que apresentam coloração rosa e *Klebsiella pneumoniae* destacadas na coloração preta, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Identificação de *Salmonellas*, *Pseudomonas spp.* e *Klebsiella pneumoniae* em placa de Petri contendo Ágar EMB na amostra de solo da área de lazer da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no Campus Tapajós, no município de Santarém/PA.

Fonte: Autores, 2024.

As análises microbiológicas revelaram a presença de coliformes termotolerantes, indicando contaminação fecal e possíveis microrganismos patogênicos. Enquanto os coliformes totais podem ter origens diversas, a presença dos termotolerantes sugere uma contaminação fecal mais direta. Esses microrganismos são mais raros e sensíveis às condições ambientais, exigindo uma análise mais meticulosa para confirmação (Da Silva; Pedrassani & Buzelle, 2022).

O contato com areia da quadra de lazer contaminada pode levar ao desenvolvimento de diversas doenças, incluindo infecções intestinais, verminoses, doenças de pele, infecções nas unhas e no couro cabeludo, bem como alergias respiratórias. Essas condições podem ter impactos significativos na qualidade de vida do público que frequenta esses espaços (Lescreck 1

et al., 2016). É necessário que haja ações de saneamento, como limpeza regular e tratamento adequado da areia, bem como, isolamento da quadra, evitando que haja depósitos dos dejetos de animais e monitoramento periódico desses espaços.

Não foi identificado a presença de *Escherichia coli*, todavia, a presença de uma grande quantidade de bactérias indica um ambiente propício para a proliferação de patógenos, representando um risco à saúde dos frequentadores das quadras de areia. A contaminação elevada pode indicar a presença de bactérias patogênicas causadoras de doenças gastrointestinais.

Vale considerar que espaços públicos contaminados facilitam a transmissão de doenças parasitárias, pois abrigam parasitas que completam seu ciclo de desenvolvimento das larvas presentes. Animais como cães e gatos, frequentadores desses locais, são importantes vetores de doenças zoonóticas, transportando ovos em suas fezes, contaminando o solo e contribuindo para a disseminação dessas doenças. A presença descontrolada de animais nesses espaços pode aumentar as infecções cutâneas ao introduzir parasitas no ambiente, que podem entrar em contato com a pele humana. (Sousa *et al.*, 2024).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises microbiológicas da água e do ar revelaram conformidade com os padrões aceitáveis para atividades recreativas e de lazer. No entanto, é crucial considerar análises físico-químicas adicionais da água para garantir sua qualidade e segurança, visando proteger a saúde pública e assegurar que a água consumida pela população seja livre de quaisquer contaminantes prejudiciais.

Em contrapartida, as amostras de solo das quadras de areia apresentaram um número médio de unidades formadoras de colônias (UFC) superior a 300 por grama. Este resultado é alarmante, indicando um elevado nível de contaminação microbiológica por *Salmonella*, *Pseudomonas spp.* e *Klebsiella pneumoniae*. Assim, é imperativo tomar medidas imediatas para identificar e corrigir as fontes de contaminação, com o intuito de garantir a segurança e a saúde dos frequentadores das áreas de lazer.

Os resultados encontrados para o solo destacam a urgência de melhorias nas condições sanitárias das quadras de areia, incluindo práticas de higienização regular, controle de acesso (especialmente de animais que possam defecar no local) e medidas para prevenir a contaminação do solo.

É importante ressaltar que este estudo é preliminar e o método utilizado restringe-se à

identificação de apenas algumas cepas bacterianas, havendo a possibilidade da presença de muitos outros microrganismos com potencial patogênico. Considerando essas limitações e os resultados das análises, é possível sugerir que os bancos de areia das quadras públicas podem representar um reservatório de organismos potencialmente patogênicos, os quais podem causar infecções e doenças, sobretudo em crianças e pessoas imunossuprimidas.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, J DE S.; DAVID, L. G. & DE MESQUITA, E. A. Verificação de incidência parasitária com potencial zoonótico em solo de uma área de lazer (skate park) situado em Porto Velho-RO. **Contribuciones A Las Ciencias Sociales**, v. 16, n. 9, p. 18077-18095, 2023.

BRASIL. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 274, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2000. **Definição dos critérios de balneabilidade em águas brasileiras**. Diário Oficial da União, 18, 25 de janeiro de 2001, Seção 1, páginas 70-71. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2018/01/RESOLU%C3%87%C3%83O-CONAMA-n%C2%BA-274-de-29-de-novembro-de-2000.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2025.

BRASIL. PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021. **Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade**. 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-*-321540185. Acesso em: 21 jan. 2025.

CUNHA, R. M. A.; DE SOUZA, E. B. A. & GAZOLA, H. Q. G. B. Qualidade microbiológica do ar em ambiente de um Instituto de Oncologia e Radioterapia do município de Porto Velho. **Saber Científico (1982-792X)**, v. 6, n. 2, p. 54-63, 2021.

DA SILVA, A. B., PEDRASSANI, J., & BUZELLE, S. L. **Análise microbiológica de Água para consumo humano, em bairros periféricos de Cuiabá e Várzea Grande-MT**. TCC-Biomedicina. 2022.

DE MOURA, F. R.; PASSOLONGO, M. A.; PAZ, T. M. V. & ZANDONADI, F. B. Análise da Contaminação Parasitológica em Areias Recreacionais de um Município da Região Centro-Oeste Do Brasil. **Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente**, v. 9, n. 2, p. 383-398, 2023.

DOS SANTOS, A. R., DE OLIVEIRA, H. C., DA CONCEIÇÃO SILVA, A. M., ALVES, R. R., DE ANDRADE, B. R. D., & DA SILVA, M. L. R. B. Identificação e caracterização de bactérias potencialmente patogênicas isoladas de duas praias do litoral norte de Pernambuco. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e184101119402-e184101119402, 2021.

DOS SANTOS, D. S., PEREIRA, J. W. A., DOS REIS, L. V. S., COSTA, L. K. D. S., DA SILVA, T. C. X., & BATISTA, S. B. Análise microbiológica do ar na clínica integrada do Univag. **Seminários de Biomedicina do Univag**, v. 6, 2022.

DOS SANTOS, G. S.; PAES, T. A. S. V. & PESSOA, T. B. A. Qualidade da água de consumo de comunidades rurais do Vale do Jiquiriçá (Bahia): análise microbiológica e percepção dos

indivíduos. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 11, n. 2, 2023.

FARIAS, D. B., GUIMARÃES, D. D. R. A., & DE SOUZA, M. A. A. Contaminação parasitológica do solo em parques públicos da cidade de Conceição da Barra, Espírito Santo, Brasil: Parasitological soil contamination in public parks in the city of Conceição da Barra, Espírito Santo, Brazil. **Health and Biosciences**, v. 2, n. 1, p. 143-154, 2021.

FERREIRA, L. T., ALMEIDA, V. M. D., SOUSA, F. T. N., RAMOS, L. G. S., & CRUZ, D. M. Qualidade microbiológica da água da praia do Araçagi-São Luís-MA, Brasil. **Referências em Saúde do Centro Universitário Estácio de Goiás**, v. 4, n. 01, p. 39-49, 2021.

FERREIRA, C. G. Análise microbiológica do sushi nigiri comercializado dos supermercados de Fortaleza-CE. **Igapó**, v. 16, n. 1, 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/santarem.html>. Acesso em: 21 jan. 2025.

JONES, C. D. & BROWN, E. F. Effects of Air Pollution on Airborne Microbial Communities: Current Perspectives. **Environmental Microbiology Review**, v. 25 n. 3, p. 257-276. 2019.

KOCHINSKI, T.; BARBOSA, P. & ROMANELLO, L. A análise microbiológica de bactérias patogênicas em areias de praças públicas no município de União da Vitória-Paraná. **Luminária**, v. 22, n. 01, 2020.

LABORCLIN. **Plate Count Agar**. Registro ANVISA 100.970.10-137. Rev. 08 -12/2018

LESCRECK, M. C., PETRONI, R. G. G., CORTEZ, F. S., SANTOS, A. R., COUTINHO, P. O., & PUSCEDDU, F. H. Análise da qualidade sanitária da areia das praias de Santos, litoral do estado de São Paulo. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 21, p. 777-782, 2016.

LIMA, T. M. D. F. G. & DA SILVA RIOS, D. A. Avaliação microbiológica de água para consumo em instituições de ensino fundamental de rede pública. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 36201-36208, 2020.

LOPES, K. F.; AGUSTINI, M. A. B. Análise da qualidade microbiológica do ar de uma cooperativa de reciclagem no Oeste do Paraná. **Natural Resources**, v. 12, n. 1, p. 33-44, 2022.

NUÑEZ, L., TORNELLO, C., PUENTES, N., ESPIGARES, E., MORENO, E., ESPIGARES, M., & MORETTON, J. Hospital effluent constitutes a source of vancomycin-resistant enterococci. **Ars Pharmaceutica (Internet)**, v. 57, p. 121-126. 2016.

OLIVEIRA, R. S. DE; KIYATAKE, D. M.; HARADA, M. L. & RIBEIRO, K. T. S. Sanitary quality of the public groundwater supply for the municipality of Belém in northern Brazil. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 21, n. 4, p. 377-383. 2013.

Relatório de Gestão da Ufopa (2023). Disponível em: <https://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proplan/documentos/2024/6d4961f646dd067d25ad6b1d1829e9cb.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2025.

SILVA, T. DE S. M. DA. **Qualidade microbiológica do Rio Carioca-RJ: isolamento e identificação de bactérias do grupo dos coliformes termotolerantes e sua susceptibilidade a antimicrobianos.** 2021. 75 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2021.

SOARES, F. M. P.; HADDAD, H. C.; SUASSUNA, R. D. C. A.; LISBOA, G. P.; DE AMORIM SILVA, V. & DOS SANTOS LISBOA, G. Análise Microbiológica da areia nas praias urbanas do município de Ilhéus, Bahia, Brasil. **Conjecturas**, v. 22, n. 6, p. 333-343, 2022.

SOUSA, L. H. O. S., RODRIGUES, J. L. G., DE SOUSA, B. M., & CASTRO, J. W. G. Análise Parasitológica de Praças Públicas no Triângulo Crajubar. **Revista Ayika**, v. 1, n. 02, p. 01-17, 2024.

TARDOQUE, D. W. D. A. Análise microbiológica da água do instituto de saúde de nova friburgo da universidade federal fluminense. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biomedicina).

VALIATTI, T. B., SANTANA, J. R., SANTOS, F. F., DE OLIVEIRA SALVI, J., ROMÃO, N. F., & SOBRAL, F. D. O. S. Análise microbiológica da água de bebedouros de uma instituição de ensino superior de Rondônia, Brasil. *Saúde (Santa Maria)*. Análise microbiológica da água de bebedouros de uma instituição de ensino superior de Rondônia, Brasil. **Saúde (Santa Maria)**, v. 47, n. 1, 2021.

VIEIRA, N. Q. A. **Fungos poliporoides (Basidiomycota, Agaricomycetes) da Unidade Tapajós - UFOPA, Campus Santarém, Pará.** 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023.

WASEEM, H; WILLIAMS, M. R; STEDTFELD, R. D; HASHSHAM, S. A. Antimicrobial Resistance in the Environment. **Water Environment Research**, v. 89, n. 10, p. 921–941, 2017.

YOUSFI, K.; LEFEBVRE, T.; GAMEAU, P.; BRAHMI, S.; GHAROUT-SAIT, A.; HAREL, J. & BEKAL, S. Characterization of multidrug-resistant Gram-negative bacilli isolated from hospitals effluents: first report of a blaOXA-48-like in *Klebsiella oxytoca*, Algeria. **Braz J Microbiol**, p. 175–183, 2019.